

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18992530>

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *ROSMARINUS OFFICINALIS* L. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

Боймурадов Ф.Ф., Сафаров А.К.

Национальный университет Узбекистана им.М. Улугбека
г.Ташкент, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье обобщены биоэкологические и фенологические характеристики *Rosmarinus officinalis* L. в условиях интродукции. Была проведена оценка прорастания семян и вегетативного размножения, показана низкая эффективность размножения семенами, в то время как вегетативное размножение оказалось более эффективным, при этом наилучшее укоренение было достигнуто с использованием раствора «Корневин» в концентрации 1 г/л.

Ключевые слова: *Rosmarinus officinalis*, биоэкология, фенология, прорастание семян, вегетативное размножение

ABSTRACT

The article summarizes the bioecological and phenological characteristics of *Rosmarinus officinalis* L. under conditions of introduction. An assessment of seed germination and vegetative propagation was conducted. Low efficiency of seed propagation was demonstrated, whereas vegetative propagation proved to be more effective. The best rooting results were achieved using a “Kornevin” solution at a concentration of 1 g/L.

Keywords: *Rosmarinus officinalis*, bioecology, phenology, seed germination, vegetative propagation.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия наблюдается стабильный рост интереса к лекарственным растениям как источникам биологически активных веществ, применяемых в медицине и фармацевтической практике. В этом контексте эфирномасличные растения приобретают особое значение, поскольку они сочетают фармакологическую активность с высокой экономической ценностью. Представители семейства *Lamiaceae* занимают одно из ведущих мест среди

подобных культур благодаря разнообразному спектру биологически активных соединений и относительной простоте возделывания [1,3].

Розмарин лекарственный (*Rosmarinus officinalis* L.) представляет собой типичный образец эфирномасличных кустарников Средиземноморья, который был широко интродуцирован в различные регионы мира. Несмотря на значительный объём накопленных знаний, информация о биоэкологических характеристиках, фенологии и методах размножения данного вида остаётся фрагментарной, что затрудняет их практическое применение в процессе интродукции и культивирования [3,4].

Целью настоящего исследования является систематизация литературных данных о биоэкологических особенностях *R. officinalis*, а также экспериментальная оценка эффективности вегетативного размножения с применением ауксинсодержащего стимулятора корнеобразования.

Согласно современной систематике, *Rosmarinus officinalis* L. принадлежит к порядку *Lamiales*, семейству *Lamiaceae* и подсемейству *Ajugoideae* [3,4]. Это растение представляет собой вечнозелёный кустарник, достигающий высоты от 50 до 200 см, с приподнимающимися, сильно ветвящимися побегами, покрытыми сероватой корой.

Рис.1 Внешний вид *Rosmarinus officinalis* L.

Молодые побеги имеют четырёхгранную форму и покрыты нежным опушением [2,4]. Листья супротивные, линейной формы, кожистые, с краями, изогнутыми внутрь; верхняя поверхность листовой пластинки тёмно-зелёного оттенка, почти голая, в то время как нижняя сторона покрыта беловатым опушением. В мезофилле листа находятся эфирномасличные железки, определяющие фармакогностическую ценность сырья [1,2].

Цветки собраны в ложные мутовки, венчик двугубый, обладающий синевато-фиолетовым оттенком. Плод представляет собой дробный элемент, распадающийся на четыре орешка [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экологические условия произрастания. Интродукция в Узбекистане рассматривается как перспективное направление для лекарственного, эфиромасличного и пряно-ароматического растениеводства, благодаря его способности успешно расти в южных и центральных регионах так как он хорошо переносит жаркое и сухое лето.

Розмарин обладает ярко выраженными ксерофитными характеристиками, предпочитает солнечные места, демонстрирует высокую устойчивость к засухе и относительно неприхотлив к составу почвы. Оптимальной температурой для надземных органов считается 10°C [3,5].

Фенологические особенности *Rosmarinus officinalis* L. заключаются в раннем начале вегетационного периода, продолжительном и зачастую повторяющемся цветении, растянутых сроках плодоношения и слабо выраженном периоде покоя, что свидетельствует о высокой адаптивности вида к условиям тёплого климата и содействует его успешной интродукции.

Эксперименты проводились на кафедре Ботаники и генетики и в оранжерее Ботанического сада Национального университета Узбекистана.

Таблица 1

Фенологические фазы *Rosmarinus officinalis* L.

Фаза развития	Календарные сроки
Начало вегетации	январь – февраль
Бутонизация	февраль – март
Массовое цветение	март – май
Окончание цветения	май – июнь
Вторичное цветение (не ежегодно)	сентябрь – октябрь
Созревание плодов	июнь – июль

Продуктивность и заготовка сырья. Лекарственным сырьём служат листья розмарина, которые заготавливаются в период массового цветения. Сушка осуществляется при температуре, не превышающей +35°C. Урожайность листового сырья колеблется в пределах 5-7 т/га [1,3].

Семенное размножение: всхожесть и энергия прорастания. Розмарин лекарственный можно размножать семенами, однако этот способ считается

более сложным, чем черенкование. Основные причины – низкая всхожесть семян и медленное прорастание.

Таблица 2

Посевные качества и прорастание семян *R. officinalis* L.

Показатель	Характеристика
Начало прорастания	10-14 сутки
Продолжительность прорастания	до 30 суток
Характер прорастания	растянутое
Энергия прорастания	20-35 %
Лабораторная всхожесть	40-60 %
Полевая всхожесть	25-40 %

Причины низкой энергии прорастания: плотная семенная оболочка, наличие эфирных масел, замедляющих прорастание и биологическая особенность средиземноморского растения

Вегетативное размножение розмарина (экспериментальные данные). В качестве объекта исследования были использованы верхушечные черенки *R. officinalis* длиной 8-10 см. Перед посадкой основание черенков (≈ 1 см) замачивалось в растворах препарата «Корневин» различных концентраций в течение 30 минут.

Контрольный вариант обрабатывался дистиллированной водой. Процесс укоренения осуществлялся в субстрате, состоящем из торфа и перлита (1:1), при температуре 20-23°C.

Рис. 1. Черенки *R. officinalis* L. до (а) и после (б) обработки препаратом «Корневин»

Таблица 3

Влияние концентрации раствора «Корневин» на укоренение черенков *R. officinalis* L.

Концентрация, г/л	Укоренение	День появления корней	Число корней	Длина корня, см
0 (контроль)	да	19	2	1,8
0,25	да	16	3	2,5
0,5	да	14	4	3,0
1,0	да	12	5	3,7
2,0	слабое	–	1	0,9

Анализ экспериментальных данных показал, что использование ауксинсодержащего стимулятора корнеобразования значительно увеличивает эффективность вегетативного размножения розмарина. Наиболее выраженный эффект наблюдался при концентрации раствора 1 г/л, что проявлялось в сокращении сроков формирования корней, а также в увеличении их количества и длины. Повышенная концентрация (2 г/л) оказывала ингибирующее воздействие, что соответствует представлениям о дозозависимом эффекте ауксинов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставление данных семенного и вегетативного размножения подтверждает целесообразность использования черенкования как основного метода размножения *R. officinalis* в условиях интродукции.

Семенное размножение *Rosmarinus officinalis* L. ограничивается низкой энергией прорастания, в то время как вегетативное размножение с использованием стимуляторов корнеобразования, в частности раствора «Корневин» с концентрацией 1 г/л, демонстрирует высокую эффективность укоренения. Полученные результаты могут быть применены при разработке агрономических рекомендаций по культивированию розмарина лекарственного.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Карасавиди А.О. Оценка качества лекарственного растительного сырья: учеб.-метод. пособие. – Санкт-Петербург: СПбГХФА, 2006. – 256 с.
2. Нестеренко П.А. Розмарин – *Rosmarinus officinalis* // Бюллетень эфирномасличных растений. – 1935. – № 4. – С. 45-52.
3. Ткаченко К.Г. Эфирномасличные растения: биология, интродукция, культивирование. – Санкт-Петербург: Наука, 2013. – 368 с.
4. Флора СССР: в 30 т. / под ред. В. Л. Комарова. – М.,Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – Т. XX. – 732 с.
5. Шван-Гурийский П.В. Розмарин (*Rosmarinus officinalis* L.): биология и хозяйственное значение. – Баку: Азернешр, 1928. – 84 с.